

**TEXNIK TAYYORGARLIK FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL
METODLARNING O‘RNI**

Shamonov Bekzod Shakirjanovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi sikl boshlig‘i

Annotatsiya. Maqola kursantlarga texnik tayyorgarlik fanini o‘qitishda murakkab bo‘lgan mavzularni ortiqcha aqliy zo‘riqlarsiz o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada tuzilishi va foydalanishi murakkab bo‘lgan harbiy texnikalarni o‘rganishda interfaol metodlarining salmoqli o‘rni asoslab berilgan.

Tayanch so‘zlar: interfaol, metod, tuzilish, foydalanish, o‘qitish, tayyorgarlik, tarbiya, tizim.

Аннотация. Статья посвящена изучению без лишних умственных нагрузок предметов, усложняющих преподавание курсантам предмета технической подготовки. В статье обоснована весомая роль интерактивных методов в изучении военных приемов, имеющих сложную структуру и применение. Ключевые слова: интерактивный, метод, структура, использование, обучение, подготовка, воспитание, система.

Ключевые слова: интерактивный, метод, структура, использование, обучение, подготовка, воспитание, система.

Annotation. The article is devoted to the study of subjects that complicate the teaching of the subject of technical training to cadets without unnecessary mental stress. The article substantiates the significant role of interactive methods in the study of military techniques with a complex structure and application.

Keywords: interactive, method, structure, use, education, training, education, system.

Kirish. Harbiy bilimni egallashga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni kursantlarga yetkazib berish asosida ma‘lum malakalarni shakllantirish, harakatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni, ta‘lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda Respublikamizning oliy harbiy ta‘lim muassasalarida kursantlarning o‘quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashga doir salmoqli ishlar qilinayotgani barchamizga ma‘lum [3].

Bu kabi metodlar o‘z mohiyatiga ko‘ra ta‘lim oluvchilarda o‘quv-bilish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, o‘rganilayotgan mavzu,

muammolar bo‘yicha shaxsiy qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o‘z fikrlarini himoya qilish, dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish, g‘oyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag‘batlantirish imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ayniqsa, ta’lim va tarbiya jarayonida o‘qituvchilar tomonidan interfaol metodlarning o‘rinli, maqsadli, samarali qo‘llanilishi ta’lim oluvchi talabalarda muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g‘oyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog‘liqlikni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratmoqda.

Xususan, interfaol metodlardan foydalanish, ularni texnik tayyorgarlik mavzulariga moslashtirish harbiy ta’lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam berishi mumkin. Aynan, mualliflarning “**interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi**” nomli metodik qo‘llanmasida keltirilgan “**Asalari galasi**” strategiyasi nomli interfaol metodini oladigan bo‘lsak, harbiy yumushlarni bajarish uchun safarga chiqqan zirhli texnikani botib qolgan joyidan qutqarishda mazkur strategiya juda qo‘l keladi [4].

Bunga misol “**Asalari galasi**” strategiyasi o‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha tanlangan muammoning auditoriyada umumiy yoki kichik guruhlarda alohida tahlil qilinishiga yordam beradi. Strategiyani qo‘llashda kichik guruhlariga beriladigan topshiriqlar bir xil yoki turlicha bo‘lishi mumkin. Guruhlarga berilgan topshiriq muayyan muddat ichida muhokama qilinib, natija barchaga ma’lum qilinadi. Mashg‘ulot yakunida masalaning eng maqbul yechimi tanlab olinadi [5].

“**Asalari galasi**” strategiyasi bo‘yicha texnik tayyorgarlik fanining mavzularidan biri, ya’ni zirhli texnikani botib qolganligi holiti yuzasidan muammoli vazifa beriladi. Natijda kursantlar guruhi (shaxsiy tarkibi) quyidagicha harakat qiladilar:

Mavzu bo‘yicha muammo aniqlanadi

BMP-2 mashinasi botib oldi

Mazkur bosqichda zirhli texnikalarni botish klasifikatsiyasi haqidam ham

Kursantlar kichik guruhlariga birlashtiriladi

Guruh shaxsiy tarkibi ekipajlarga bo‘linadi

Mashinaning kompanovkasidan kelib chiqqan holda bo‘linadi

Izoh: Guruhning sonidan kelib chiqqan holda kichik (ekipaj) guruhlar soni bir nechta bo‘lishi mumkin

Kichik guruhlarga alohida yoki umumiy topshiriqlar

Mashinani botgan joyidan chiqarish

Ushbu bosqichda botgan mashinani chiqarish yo'llari haqida qisqa ma'lumotlar

Topshiriqni bajarish uchun vaqt belgilanadi

Topshiriqning xususiyatidan kelib chiqib vaqt belgilanadi

Ushbu bosqichda botgan mashinani amalda chiqarish bo'yicha sarflanadigan taxminiy vaqt

Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, guruhlar o'z

Ekipaj a'zolari navbat bilan ma'ruza qiladilar

Ushbu bosqichda botgan texnikalarni chiqarish yo'llari xususida texnik adabiyotlarda berilgan ma'lumotlarga mos keladigan javoblar berilishi

Eng maqbul yechim tanlab olinadi

O'qituvchi qo'shimcha tarzda javobni to'ldirishi mumkin

Izoh: Mazkur tartib (*strategiya*) texnik tayyorgarlik fanining deyarli barcha mavzulariga joriy etilishi mumkin.

“KLASTER” GRAFIK ORGANAYZERI

“Klaster” (g'uncha, to'plam, bog'lam) grafik organayzeri puxta o'ylangan strategiya bo'lib, uni o'quvchi (talaba)lar bilan yakka tartibda, guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlarda qo'llash mumkin. Klasterlar ilgari surilgan g'oyalarni umumlashtirish, ular o'rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi.

“KLASTER” (GO) metodi yordamida zirhli texnikaning umumiy tuzilishini yoritilishi (masalaning yechimi)

2. Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе / Учебно-метод. пособие. – Саратов: Издательский центр “Наука”, 2009. – 52 с.
3. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari // “Maktab va hayot” jurnaliga ilova. – Toshkent: O‘zPFITI, 2003. – 32 b.
4. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 260 b.
5. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “Fan”, 2005. – 205 b.
6. Piyodalar jangovar mashinasi BMP-2. Texnik tavsifi va foydalanish yo‘riqnomasi. 2-qism, T.: O‘RMV, 2014 y.
7. Zirhli transportyor BTR-80 (BTR-82A) Texnik tavsifi va foydalanish yo‘riqnomasi., 1-qismi, T.: O‘RMV, 2022 y.